

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЭНЕРГЕТИК СИЁСАТИ ҲАМДА МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ЭНЕРГЕТИКА ДИПЛОМАТИЯСИ

Ибрагимова Севара

магистр,

АЖ «Ўзбекнефтгаз» Ҳалқаро ҳамкорлик бўлими бошлиғи

Олимов Дильшод

магистр,

АЖ «Ўзбекнефтгаз» Бизнесни истиқболли ривожлантириш

департамент бошлиғининг ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10654154>

“Марказий Осиёдаги энергетика инфратузилмаларини ривожлантириш суръатлари саноатлашиш ва урбанизация жараёнларидан, шунингдек, аҳоли ўсишидан ортда қолмоқда. Бу эса мамлакатларимизнинг узоқ муддатли барқарор тараққиёти учун чиндан ҳам жиддий таҳдиддир”¹.

Шавкат МИРЗИЁЕВ

Аннотация: Мақолада ҳозирги шиддатли даврда тобора ривожланиб бораётган Ўзбекистоннинг энергетик сиёсати ҳамда унинг Марказий Осиё мамлакатлари билан олиб бораётган энергетика дипломатиясига доир илмий-таҳлилий мулоҳазалар келтирилган. Шунингдек, минтақавий йўналишдаги энергетик тизим самарадорлигини оширишда Ўзбекистон томонидан илгари сурилаётган ташаббуслар, тизим ислохотларига қаратилган истиқболли лойиҳалар борасида муҳим маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: энергетика, энергетика хавфсизлиги, энергетика сиёсати, энергетика бозори регулятори, энергетика дипломатияси, минтақавий энергетик хавфсизлик.

Ҳозирги шиддатли глобаллашув даврида жаҳон даражасида илм-фан ва техника тараққиёти, саноат инқилоби, ишлаб чиқариш тармоғининг тобора кенгайиши, демографик кўрсаткичларнинг ўсиши энергетика ресурсларига бўлган эҳтиёжнинг тобора ортишига олиб келмоқда. Бундай вазиятда оқилона энергетика сиёсати ва дипломатияси ҳар бир давлатнинг энг муҳим стратегик вазифаларидан бирига айланиши, шубҳасиздир.

Таъкидлаш жоизки, бугунги замонавий босқичда ҳар қандай давлатнинг ташқи иқтисодий фаолияти ва дипломатияси етарлича сиёсийлашган бўлиб, икки томонлама ва кўп томонлама манфаатдорлик

Мирзиёев Ш.М. “Марказий Осиё – Хитой” саммитидаги нутқ. 2023 йил, 19 май // Ўзбекистон Республикаси расмий веб-сайти – www.president.uz.

негизида давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик ва ўзаро муносабатларнинг иқтисодий жиҳатларини ўз ичига олади.

Бу борада, иқтисодиётнинг асосий томири бўлган энергетика соҳасини ҳам ички, ҳам ташқи жиҳатдан ривожлантириш, ички энергетик салоҳият ҳамда имкониятлардан ҳар томонлама оқилона фойдаланган ҳолда, аввало давлат, кейинги ўринда минтақавий энергетика барқарорлиги ҳамда хавфсизлигини таъминлаш масаласи устувор аҳамиятга эга.

Бугунги кунда ҳар бир ривожланиб бораётган давлат ўзининг энергетика соҳаси тараққиёти хавфсизлигини таъминлашда нафақат ички кесимда, балки кўшни давлатлар билан ҳамоҳанг равишда ривожлантириш, минтақавий миқёсда ўзаро келишувлар асосида тартибга солишга интилади. Ҳар бир давлатнинг энергетика сиёсати минтақавий ёки глобал кесимда энергетика дипломатиясини фаол юритишга ундайди.

“Энергетика дипломатияси”² тушунчаси ўзида давлатнинг ташқи энергетика сиёсатининг аниқ мақсад ва устувор йўналишларини ифодалайди ҳамда ташқи-сиёсий, ташқи-иқтисодий идораларнинг ана шу мақсад ва вазифаларнинг ижроси, энергетик сектор тараққиёти йўлидаги амалий фаолият³ни назарда тутди.

“Энергетика сиёсати” тушунчасига оид кўплаб илмий таърифлар мавжуд бўлиб, хусусан, энергия манбалари, энергосамарадорлик, энергетика инфратузилмаси, энергетик бозор⁴, энергияни ишлаб чиқариш, тақсимлаш, узатиш, бу борадаги фаолиятни мувофиқлаштиришнинг асосий субъекти давлат эканлиги⁵, энергетика соҳаси давлат томонидан назорат қилиниши назарда тутилади.

Замонавий энергетика дипломатиясида қуйидаги муносабатлар мажмуасини ажратиш мумкин⁶:

- истеъмол қилувчи давлатлар ўртасидаги муносабатлар;
- энерго-ресурс ишлаб чиқарувчи давлатлар ўртасидаги муносабатлар;

Жукова И.С. Энергетическая дипломатия и геополитика как составной элемент международного энергетического права // Вестник ОГУ, №3 (109). – 2010, март.

³ К.Н. Yu. From Energy Diplomacy to Global Governance? A Case Study on China's Energy Security in the 21st Century, European and International Studies / King's College London, United Kingdom (2015), p. 270.

⁴ Костинбой А.С. Региональная энергетическая политика: терминологическая пирамида // «Экономика, право и управление». 2/2015.

Жукова И.С. Энергетическая дипломатия и геополитика как составной элемент международного энергетического права // Вестник ОГУ, №3 (109). – 2010, март.

- халқаро энергетик ташкилотлар кесимидаги давлатлараро муносабатлар;
- ишлаб чиқарувчи ҳамда истеъмолчи давлатлар ўртасидаги муносабатлар;
- импорт қилувчи ҳамда экспорт қилувчи давлатлар ўртасидаги муносабатлар, шунингдек, транзитни амалга оширувчи мамлакатларинимежду мамлакатлар ўртасидаги муносабатлар.

Энди бевосита Ўзбекистоннинг энергетика сиёсатига тўхталсак.

Ўзбекистон давлат мустақиллигига эришгач, дастлабки йилларданоқ ўзининг энергетика сиёсатини мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлаш ҳамда миллий энергетика имкониятларидан жамиятнинг ижтимоий ва иқтисодий муаммоларини ҳал этиш учун фойдаланишга қаратиб келмоқда⁷.

Ўша даврда давлат сиёсати энергетика стратегиясининг асосий йўналишлари⁸ни амалга оширишга йўналтирилган бўлиб, қуйидагиларни назарда тутган эди:

- нефть ва газ конденсатини қазиб олишни кўпайтириш орқали ёқилғи мустақиллигини таъминлаш;
- энергетика тармоғининг ишончли хомашё базасини ташкил этиш;
- аҳолининг табиий ва суюлтирилган газ, электр энергияси ва замонавий ёқилғи турларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш;
- энергетика тармоғининг молиявий барқарорлигини сақлаш ва қўшимча сармоялар жалб этиш;
- норматив-ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш, нарх белгилаш шартлари ва энергетиканинг бир-бирига яқин соҳалар билан муносабатини ҳисобга оладиган молия-солиқ тизимни такомиллаштириш;
- энергетика ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;
- энергетикада мукамал бозор субъектлари ва бозор инфратузилмасини ташкил этиш орқали рақобат муҳитини босқичма-босқич шакллантириш.

Ўзбекистон Республикасининг **электр энергетикаси соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари**⁹ қуйидагилардан иборат:

⁷ Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлигининг расмий веб-сайти – minenergy.uz.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2009 йил 30 сентябрдаги “Электр энергетикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-225-сон Қонуни // “Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик ҳужжатлари миллий базаси”нинг веб-сайти – www.lex.uz.

- Ўзбекистон Республикасининг электр энергетика хавфсизлигини таъминлаш (1);
- ягона электр энергетикаси тизимининг хавфсиз ва ишончли ишлаб туришини таъминлаш, истеъмолчиларнинг электр энергиясига бўлган эҳтиёжларини қаноатлантириш (2);
- истеъмолчиларнинг ҳудудий электр тармоқларидан тенг фойдаланишини таъминлаш (3);
- энергия ҳосил қилувчи қувватларни ва электр тармоқларини реконструкция қилиш, модернизациялаш, ривожлантириш жараёнларига инвестициялар жалб қилиш (4);
- электр энергиясини ҳосил қилиш, узатиш ва сотиш бўйича бошқарув ҳамда хўжалик алоқалари тизимига бозор принциплари ва механизмларини жорий этиш (5);
- электр энергетикасининг мутаносиб ривожланишини таъминлаш (6);
- электр энергиясидан ва ёқилғи-энергетика ресурсларидан оқилона фойдаланиш (7).

Электр энергетикаси соҳасида давлат томонидан тартибга солишни амалга оширувчи органларга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси (1); қонунчиликда белгиланадиган электр энергетикаси соҳасидаги махсус ваколатли орган (2); қонунчиликда белгиланадиган электр энергетикаси соҳасидаги давлат назорати органи (3); маҳаллий давлат ҳокимияти органлари (4) киради.

Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси¹⁰да иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш мамлакат ривожланишининг муҳим йўналишларидан бири сифатида кўзда тутилган. Кучли ва барқарор энергетика сиёсати миллий иқтисодиётнинг рақобатдошлигини ошириш учун замин яратади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 1 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси ёқилғи-энергетика соҳасини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5646-сонли Қарорига биноан Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги ташкил этилди.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони // www.lex.uz.

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги электр ва иссиқлик энергиясини, кўмирни ишлаб чиқариш, узатиш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш, шунингдек нефть, газни қазиб олиш, уларни қайта ишлаш, ташиш, тарқатиш, сотиш ва улардан фойдаланиш жараёнларини давлат томонидан тартибга солинишини амалга оширади. Вазирликнинг асосий вазибалари¹¹га куйидагилар киради: энергетика соҳасини мувофиқлаштириш (1); маҳсулот тақсимоти бўйича битимлар тузиш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш (2); энергия манбаларини қазиб олиш ва ишлаб чиқариш жараёнларига хусусий капитални жалб қилиш (3); ДХШ (давлат-хусусий шериклиги)ни ривожлантириш (4); рақобатбардош бизнес муҳитини шакллантириш, энергия манбаларини ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва диверсификация қилиш мақсадида тариф сиёсатини такомиллаштириш (5) ҳамда энергетика соҳасида замонавий корпоратив бошқарувни, шу жумладан, Жаҳон банкининг ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштиришни назарда тутувчи таклифни ҳисобга олган ҳолда жорий этиш (6).

Шунингдек, Вазирлик Ўзбекистон Республикасининг энергетика хавфсизлигини таъминлаш, иқтисодиёт тармоқлари ва мамлакат аҳолисини ёқилғи-энергетика ресурслари билан барқарор таъминлаш, қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг тарғиб қилиш ва ривожлантиришга қаратилган ёқилғи-энергетика тармоғида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш (7); Электр ва иссиқлик энергияси, кўмир ишлаб чиқариш, етказиб бериш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш, шунингдек нефть, газ ва уларни қайта ишлашдан олинган маҳсулотларни қазиб олиш, қайта ишлаш, ташиш, тақсимлаш, сотиш ва улардан фойдаланишнинг давлат томонидан тартибга солинишини амалга ошириш (8); Республиканинг энергетика соҳасида ягона норматив-ҳуқуқий ва техник тартибга солишни амалга ошириш (9); Ёқилғи-энергетика комплексини стратегик режалаштириш ва ривожлантиришнинг мувозанатли тизимини яратиш ҳамда энергия ресурслари ишлаб чиқаришни ошириш ва диверсификация қилиш, барча турдаги энергия ресурсларини ишлаб чиқариш, етказиб бериш ва истеъмол қилишнинг қисқа, ўрта ва узоқ муддатли узвий боғлиқ прогнозларини, шунингдек энергетика тармоғини комплекс ривожлантириш мақсадли дастурларини ишлаб чиқиш (10); Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш, энергия ресурслари бозорида қулай

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлигининг расмий веб-сайти – minenergy.uz.

рақобат ва ишбилармонлик муҳитини шакллантиришни рағбатлантирувчи тариф сиёсатини такомиллаштириш ҳисобига ёқилғи-энергетика тармоғининг инвестициявий жозибадорлигини ошириш (11); Ёқилғи-энергетика тармоғида инвестиция лойиҳалари амалга оширилишини мувофиқлаштириш, энергия ресурсларини қазиб олиш ва ишлаб чиқариш жараёнларига хусусий капитални фаол жалб қилиш, халқаро молия институтлари, донор мамлакатлар, компаниялар, банклар ва бошқа тузилмалар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш (12); Энергетика соҳасига корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини, илғор ахборот-коммуникация технологияларини ҳамда бошқарув, ҳисобга олиш ва назоратнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий этишда кўмаклашиш, шу асосда энергетика соҳасида бошқарув самарадорлигини ошириш ва ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш, энергетика тармоғи ташкилотлари молия-хўжалик фаолиятининг шаффофлигини таъминлаш (13); Нефть-газ ва электр энергетика тармоғи ташкилотларининг ишлаб чиқариш жараёнларига инновацион технологияларни жорий этишни рағбатлантириш, энергия ресурсларини тежаш ва энергия самарадорлиги даражасини ошириш (14); Энергетика соҳасида муҳандис-техник ва бошқарув кадрларини тайёрлаш, малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш бўйича тизимли ишларни ташкил қилиш (15) функцияларини ҳам бажаради.

Таъкидлаш жоизки, Президентимиз ташаббуси билан энергетика соҳасини ислоҳ қилиш мақсадида “Ўзбекэнерго” АЖда тубдан қайта қуриш амалга оширилди. “Ўзбекэнерго” АЖ негизида учта: “Иссиқлик электр станциялари”, “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” ва “Ҳудудий электр тармоқлари” акциядорлик жамиятлари ташкил этилди. Бундан кўзланган асосий мақсад – электр энергиясини ишлаб чиқариш, ташиш, тақсимлаш ва сотишни ташкил этишнинг замонавий усулларига ўтиш.

Норматив-ҳуқуқий йўналишда 2019 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш тўғрисида”¹²ги ва “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”¹³ги қонунлари мамлакат электр энергетикаси соҳасида муҳим қадам бўлди ҳамда ҳозирги даврда жаҳон бўйлаб фаол тарзда илгари сурилаётган қайта тикланадиган энергия манбалари соҳасидаги лойиҳаларни амалга оширишни жадаллаштириш учун мустаҳкам ҳуқуқий асос яратди.

Яна бир муҳим йўналиш, мамлакатда қайта тикланувчи энергия манбаларини жадал ривожлантириш мақсадида Энергетика вазирлиги томонидан “2019-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида Қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантириш концепцияси”¹⁴ ишлаб чиқилди.

Ташқи йўналишда Энергетика вазирлиги томонидан халқаро консултант ҳисобланган Буюк Британиянинг “MottMacDonald” компанияси билан биргаликда Ўзбекистонда электр энергиясини, шу жумладан қайта тикланадиган энергия манбалари соҳасини узоқ муддатли ривожлантириш бўйича бош режа (MasterPlan) ишлаб чиқилди.

Истиқболли ривожланишга қаратилган 2020-2030 йилларда Ўзбекистон ёқилғи-энергетика таъминоти стратегияси¹⁵ ва 2019-2021 йилларда электр энергетикасини комплекс рақамлаштириш дастури ишлаб чиқилиб, унда корхоналар ресурсларини режалаштиришни автоматлаштириш (ERP) ва диспетчерлик назорати ва маълумотларни йиғиш (SCADA) тизимлари йўлга қўйилмоқда.

Айтиш жоизки, мамлакатимизда энергетика соҳасини ривожлантиришнинг асосий устувор масала сифатида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилган ҳолда иссиқлик электр станциялари (ИЭС), атом энергетикаси, қайта тикланадиган энергия манбалари (ҚТЭМ) каби соҳаларда ишлаб чиқариш объектларини ривожлантириш ҳисобланади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда яна бир муҳим лойиҳа – “Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимини (АСКУЭ) жорий этиш” юқори суръатларда амалга оширилмоқда.

Мамлакатимиз энергетика соҳаси босқичма-босқич ислоҳ қилиб келинмоқда. Бу борада, дастлабки босқичда бошқарув тизими ўзгартирилди. Сўнгги йилларда 22 та электр станцияси, жумладан, илгари генерация бўлмаган вилоятларда янги станциялар ишга туширилди. Электр генерацияси тизимига илк бор хусусий капитал жалб қилинмоқда.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда жами қувватлар 85 млрд. кВт.соатга етди¹⁶. Тизимли ишларни давом эттирган ҳолда, келгуси йилларда яна 20 ГВтлик қувватларни ишга тушириш мўлжалланмоқда. Шунингдек, 7 млрд.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлигининг расмий веб-сайти – minenergy.uz.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 мартдаги “Ўзбекистон Республикасида электр энергетика тармоғини янада ривожлантириш ва ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПҚ-4249-сон Қарори //

Энергетика ислохотидаги навбатдаги вазифалар кўриб чиқилди. 2023 йил 26 октябрь // www.president.uz.

доллар ҳажмидаги хусусий сармоя эвазига 9 ГВт янги қувватларни яратиш режалаштирилмоқда.

Тобора жадал ривожланаётган иқтисодиётимиз ва аҳолининг ўсиб бораётган талабини қондириш учун электр ишлаб чиқариш ҳажмини камида 120 млрд. кВт.соатга етказиш мақсад қилиб олинди. Янги қувватларни ишга тушириш ва тармоқларни тўлиқ модернизациялашга 52 млрд. доллар инвестиция зарурлиги ҳисоб-китоб қилинган.

Шунингдек, таъкидлаш жоизки, бундай катта ҳажмдаги инвестицияларни хусусий сектор иштирокисиз шакллантириб бўлмайди. Халқаро тажрибага кўра, соҳанинг хусусий инвесторлар учун жозибадорлигини ошириш учун энг аввало, очиқ рақобат муҳитига эга бўлган энергетика бозорини шакллантириш зарур бўлади. Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 сентябрдаги “Энергетика соҳасини ислоҳ қилишнинг навбатдаги босқичини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони¹⁷ қабул қилинди.

Фармонга биноан, 2026 йилга бориб, электр энергияси талаб ва таклиф асосида шаклланадиган эркин, улгуржи бозор ишга туширилиши мўлжалланмоқда. Шу билан бирга, норматив-ҳуқуқий базани шакллантириш, бозор инфратузилмасини яратиш, энергетика тизимини энг қуйи бўғинига қадар рақамлаштириш, инсон омилисиз реал вақтда ишлайдиган ақлли бошқарув тизими (SCADA) ни изчил жорий этиш лозим.

Мамлакатимизда бу тизимли ишларни уч босқичда, 2030 йилгача яқунлаш режалаштирилган.

Шу сабабли, Фармонга мувофиқ, Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги тузилди ҳамда унга энергорегулятор вазифаси юклатилди.

Мамлакатимизда электр энергетикаси соҳасида 2019-2030 йилларга мўлжалланган йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш дастурига мувофиқ, 2030 йилда биргина иссиқлик электр станцияларида 15,6 ГВт қувватга эга бўлган янги ва модернизация қилинган ишлаб чиқариш қувватлари фойдаланишга топширилади.

Иссиқлик электр станцияларида эса қуввати 6,4 ГВт га тенг бўлган жисмонан эскирган ишлаб чиқариш қувват ва ускуналарини фойдаланишдан чиқариш кутилмоқда. Шу тарзда, 2030 йилга бориб уларнинг ўрнатилган қуввати 78,9 минг МВтга етади (яъни, 6,8 минг МВтга ошади).

¹⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 сентябрдаги “Энергетика соҳасини ислоҳ қилишнинг навбатдаги босқичини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-166-сон Фармони // www.lex.uz.

Бугунги кунда 2030 йилгача бўлган даврда энергетика тизимининг ишлаб чиқариш қувватини ошириш мақсадида Энергетика вазирлиги томонидан йирик инвестиция лойиҳалари¹⁸ шакллантирилмоқда.

Бу борада, Ўзбекистоннинг энергия хавфсизлигини таъминлаш ва жадал ривожланишига хизмат қилувчи қўйидаги лойиҳаларни мисол қилиб келтиришимиз мумкин:

- умумий қуввати қарийб 10 ГВт бўлган замонавий энергия блокларини қуриш (Сирдарё, Навоий, Толимаржон, Тахиатош, Тўрақўрғон иссиқлик электр станциялари ва бошқ);

- умумий қуввати 1,9 ГВт га тенг ГЭС ва 2,4 ГВт га тенг АЭС қуриш;

- қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланадиган электр станцияларини қуриш, қуёш ва шамол электр станцияларининг умумий улушини 21% гача етказиш;

- газ-турбина қурилмалари ёки умумий қуввати тахминан 3 ГВт бўлган авиация газ турбиналари базасида маневрли ишлаб чиқариш қувватини қуриш.

“Яшил” иқтисодиётга ўтиш ва углерод нейтраллигига эришиш Янги Ўзбекистоннинг устувор стратегик вазифаси сифатида белгиланиб, сўнгги йилларда мамлакатимизда муқобил энергия улуши икки бараварга кўпайди. Ўзбекистонда 2030 йилга бориб 25 ГВт қайта тикланувчи энергия қувватларини яратиш кўзда тутилмоқда. Шунингдек, “Яшил” водород ишлаб чиқариш бўйича илк амалий қадамлар ташланди¹⁹.

Ўзбекистоннинг Марказий Осиё минтақасида амалга ошираётган ҳамда илгари сураётган энергетика дипломатиясига тўхталиб ўтсак.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон ички сиёсатида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар, очиқлик ва янгиланишлар, мамлакатнинг ташқи сиёсатида ҳам яққол ўз ифодасини топмоқда.

Ўзбекистон халқаро муносабатларнинг тенг ҳуқуқли субъекти сифатида, минтақа ва глобал даражада фаол ташқи сиёсатни йўлга қўйиб, хорижий ҳамкорлар билан ўзаро манфаатли муносабатларни тобора ривожлантирмоқда.

Тараққиётимизнинг янги босқичида Президентимиз Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида олиб борилаётган ташқи сиёсат ён қўшниларимиз – Марказий Осиё давлатлари билан дўстона, яқин қўшничилик ва ўзаро

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича конференциясидаги (COP28) нутқ. 2023 йил 1 декабрь – www.president.uz.

манфаатли алоқаларни ривожлантириш ва мустақкамлашни асосий устувор ташқи сиёсий йўналиш сифатида белгилаб берди²⁰.

Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида савдо-иқтисодий, ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг яхшиланиши минтақанинг инвестициявий жозибаторлигини оширишга ёрдам берди. Хусусан, 2017-2020 йиллар оралиғида Ўзбекистон ва минтақа мамлакатлари ўртасида 300 дан ортиқ шартнома, шунингдек, қарийб 75 млрд. долларга тенг шартнома ва битимлар имзоланди.

Ўзбекистоннинг Марказий Осиёнинг барча давлатлари билан чегарадош минтақадаги ягона давлатлиги, мамлакатдаги ҳар қандай сиёсий, иқтисодий ва маданий соҳадаги ўзгаришларнинг бевосита минтақага таъсир этиши ҳамда Марказий Осиёнинг барқарор ривожланиши минтақанинг барча давлатлари манфаатларига хизмат қилишида намоён бўлмоқда. Ўзбекистоннинг бугунги ташқи сиёсати, хусусан, яхши кўшничилик ва прагматик минтақавий сиёсати Марказий Осиёнинг барқарор ва улкан имкониятларга эга ҳамкорлик маконига айланишига хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Барқарор ривожланиш мақсадларини тўлиқ амалга ошириш учун инвестициялар ва технологияларни фаол изламоқда, мамлакат бир вақтнинг ўзида Марказий Осиё мамлакатлари билан яқин алоқаларни изчил мустақкамламоқда. Бу саъй-ҳаракатлар бутун минтақада сув, энергетик ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга²¹.

Ўзбекистон минтақавий ҳамкорликка катта эътибор қаратмоқда. Биргина мисол сифатида, “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” тамойилига асосан ишлаб чиқилган, еттита устувор йўналишдан иборат 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 94-мақсадида Марказий Осиёда хавфсизлик, савдо-иқтисодий, сув, энергетика, транспорт ва маданий-гуманитар соҳалардаги яқин ҳамкорликни сифат жиҳатидан юқори босқичга олиб чиқишнинг асосий йўналишлари²² белгилаб олинган.

²⁰ Марказий Осиё давлатлари билан дўстона ҳамкорлик – Ўзбекистон ташқи сиёсий фаолиятининг устувор йўналиши. 2021 йил 3 апрель // <https://strategy.uz/index.php?news=1278>

²¹ Ўзбекистоннинг барқарор ривожланиш миллий мақсадлари: эришилган натижалар ва муаммолар. 2023 йил 27 борот агентлиги (ЎЗА)нинг сайти – www.uza.uz.

²² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони // “Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик ҳужжатлари миллий базаси”нинг веб-сайти – www.lex.uz.

Тараққиёт стратегиясида иқтисодиётни электр энергияси билан узлуксиз таъминлаш ҳамда “Яшил иқтисодиёт” технологияларини барча соҳаларга фаол татбиқ этиш, иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш, шунингдек қайта тикланувчи энергия манбалари улушини 25 фоизга етказиш, йилига қарийб 3 млрд. куб метр табиий газни тежаш, электр энергияси ишлаб чиқариш кўрсаткичини қўшимча 30 млрд. кВт.соатга ошириб, жами 100 млрд. кВт.соатга етказиш, электромобиллар ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланиш бўйича чораларни кўриш ҳамда уй-жой-коммунал хўжалиги, ижтимоий соҳа объектлари ва бошқа соҳаларда қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш ва энергия самарадорлигини ошириш каби муҳим вазифалар²³ ўз аксини топган.

Маълумки, Марказий Осиё улкан геостратегик ва геоиқтисодий аҳамиятга эга минтақа. Минтақада 80 миллионга яқин аҳоли яшайди. Уларнинг тарихи ва маданияти, иқтисодиёти ва инфратузилмаси ўзаро боғланиб кетган.

Ўзбекистон энергетик ресурслари ҳисобидан ўзининг эҳтиёжларини тўлиқ таъминловчи мамлакатлар қаторига киради. Марказий Осиё ягона энергетика тизимидаги электр энергияси ишлаб чиқариш қувватларининг салмоқли ҳиссаси ҳам мамлакатимизга тегишли ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги энергетика дипломатиясида мамлакатимизнинг Марказий Осиё ягона энергетика тизими²⁴даги фаолияти ҳам муҳим ўрин тутди.

Марказий Осиёнинг ягона энергетика тизими тўртта кўшни давлат – Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон, Қирғизистон ва Қозоғистон жанубидаги бешта туташ вилоят ҳудудида шаклланди. 1960 йилда Ўрта Осиё ягона энергия тизими ташкил этилиши бошланган бўлиб, ўшанда Ўзбекистон энергетика тизими, Қирғизистон жануби, Тожикистон шимоли ва Жанубий Қозоғистоннинг Чимкент туташуви энергетика тизимлари 110 ва 220 кВ кучланишли электр узатиш линиялари орқали параллел ишлашга уланган.

Марказий Осиё энергетика ягона тизими олдин “Ўрта Осиё ва Қозоғистон жанубининг ягона энергия тизими” деб аталган бўлиб, ҳозирда Марказий Осиё ва Жанубий Қозоғистон ягона энергия тизими деб

²³ Марказий Осиёда муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш имкониятларига бағишланган халқаро конференция бўлиб ўтди. 2022 йил 16 июнь // “Тараққиёт стратегияси” марказининг веб-сайти –

шартли равишда аталади. Тарихга қарасак, ўша даврда Ўрта Осиё ва Жанубий Қозоғистон Бирлашган ягона энергия тизими Советлар давлатининг бошқа ҳудудлари ягона энергетика тизимидан ажратилган ҳолда ишлаган. Маркази Тошкент шаҳрида жойлашган диспетчерлик назоратидан электр таъминоти умумтизимининг кўрсаткичлари: частота ва бошқа режим параметрлари мустақил равишда тартибга солинган.

Марказий Осиёнинг энергетика тизими XX асрнинг 60-70 йилларида Совет Иттифоқи даврида яратилган бўлиб, аммо, Марказий Осиёнинг электр энергетикаси тизими Россиянинг электр энергетикаси тизимига тўғридан-тўғри боғлаб қўйилмаган. У алоҳида тизим сифатида фаолият юритган ҳамда Марказий Осиё электр энергетикаси тизими ёки Марказий Осиё энергетика ҳалқаси деб аталган²⁵.

Марказий Осиё ва Жанубий Қозоғистон ягона энергия ҳалқаси тушунчаси Марказий Осиё энергетика тизимларининг ўзаро боғлиқлиги ва ўзаро боғлиқлигининг рамзи сифатида сакланиб қолган. Туркменистон ва Тожикистоннинг ҳозирги вақтда Марказий Осиё электр энергетика ягона тизимидан ажралган ҳолда ишламоқда. Туркменистон ва Тожикистоннинг энергия тизимлари Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон тасарруфида бўлган 500 кВ кучланишли “ҳалқа” билан боғлиқ эмас.

2003 йилда Туркменистон табиий газ захиралари кўп бўлгани сабабли Марказий Осиёнинг ягона электр энергетикаси тизимидан чиқишга қарор қилди. Туркменистон ўз ташаббуси билан Эрон энергетика тизими кўринишида ўзи учун иқтисодий ҳамкор топиб, Марказий Осиё электр энергетика ягона тизимидан чиқди ва ҳозир у билан параллел равишда ишлашни бошлади. Туркман томони ушбу ҳалқанинг бир қисми бўлиш, боз устига, қўшни мамлакатлардан электр қуввати етказиб берилишига қарам бўлиш шарт эмас, деб ҳисоблаган эди. Аммо 2009 йилда инқироз юз берди, яъни 2008- 2009 йил қиши қаттиқ келиб, ҳаво кескин совиб кетган ва табиийки, Марказий Осиёнинг барча мамлакатлари энергетика хавфсизлиги муаммоси: электр қувватининг камдан-кам ҳолларда узилиб қолиши, шунингдек, доимий узилишларини бартараф этишга ҳаракат қилган эди. Айнан ўша қишда 2009 йилда энергетика тизимидаги асосий мамлакат бўлган Ўзбекистон экспорт қилинаётган электр қувватининг асосий қисмини ўз аҳолисини таъминлаш учун ички

²⁵ Марказий Осиё энергетикаси хавфсизлигини таъминлашнинг иложи борми? 2022 йил 20 май // <https://www.uzanalytics.com/iqtisodiet/10226/>

бозорга йўналтирди. Бу, ўз-ўзидан, экспертлар фикрича, Марказий Осиё энергетика тизими инқирозига сабаб бўлди.

Ўзбекистон Туркменистон билан параллел равишда ишлашни йўлга қўйди. Туркменистон биз билан “орол” деб аталган схемалар бўйича иш олиб боради, яъни Ўзбекистон билан алоҳида ишлаб чиқариш тармоқларини улаш орқали ҳамкорлик қилмоқда.

Тожикистон томонидан параллел ишлаш шартлари такроран бузилганлиги сабабли “ҳалқа” тармоғидан ажратилган эди. Бу Марказий Осиё ва Жанубий Қозоғистон тизимининг бошқа иштирокчилари қабул қилган қўшма қарор орқали белгилаганди. Ҳозирда Осиё Тараққиёт банкининг молиявий кўмаги асосида Тожикистонни ягона энергетика тизимига қайта улаш бўйича қатор ишлар олиб борилмоқда. Аммо, қайта уланиш учун катта молиявий сарф-харажат талаб этилади. Ҳозирда Ўзбекистонда ҳам Тожикистон билан энергетика алоқаларини мустаҳкамлаш учун йирик қурилиш-монтаж ишлари олиб борилмоқда. Хуллас, Тожикистоннинг Марказий Осиё ягона тизими билан ҳамкорликда ишлашни тиклаш ишлари 2024 йилдан бошлаб амалга оширилиши мумкин.

Янги Ўзбекистон ўз ташқи сиёсатида нафақат дунёнинг етакчи давлатлари билан, балки минтақанинг кўшни давлатлари билан ҳам ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантиришга, савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашга ҳаракат қилмоқда. Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳамкорлик алоқалари ҳар қачонгидан кўра анча кенгайди. Узоққа бормайлик, биргина 2022-2023 йилларда Марказий Осиё йўналишида 150 дан ортиқ олий ва юқори даражадаги тадбирлар амалга оширилди²⁶. Ўзбекистоннинг изчил, конструктив ва мутаносиб сиёсати туфайли Марказий Осиё давлатлари билан ишонч ва ўзаро тушуниш анча мустаҳкамланди. Минтақавий ҳамкорликни ривожлантиришнинг ўзига хос механизми – минтақа давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувлари жорий этилди.

Давлат раҳбарларининг олий даражадаги учрашувларида минтақада кўп қиррали ҳамкорликни янада кенгайтириш, жумладан, сиёсий мулоқотни ривожлантириш, савдо, инвестициялар, транспорт, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва экология соҳаларида қўшма дастур ва лойиҳаларни илгари суриш, маданий-гуманитар алмашинувни фаоллаштириш,

²⁶ Ўзбекистон анча фаол ва прагматик ташқи сиёсат олиб бормоқда. 2023 йил 24 август // www.uza.uz.

хавфсизлик соҳасидаги замонавий таҳдид ва хатарларга қарши чора кўриш масалалари муҳокама қилинмоқда.

Минтақа мамлакатлари олдида умумий саъй-ҳаракатлар билан Марказий Осиёни барқарор, иқтисодий ривожланган ва юксак тараққий этган минтақага айлантириш бош мақсади турибди. Ушбу мақсадга эришиш, яхши қўшничилик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш мақсадида Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017 йилда Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувини ташкил этиш ташаббусини илгари сурган эди.

Бу борада, биринчи саммит 2018 йил март ойида Қозоғистон пойтахти Нур-Султон шаҳрида, иккинчиси эса 2019 йил ноябрда Тошкент шаҳрида бўлиб ўтказилди. Туркменистоннинг Туркманбоши шаҳрида ўтказилган учинчи саммитда Президентимиз томонидан минтақада миллий иқтисодиётлар ва аҳоли сони ўсиши таъсирида энергетик хавфсизлик масалалари тобора долзарб аҳамият касб этаётганлиги, бу борада, умумий энергетика маконини шакллантириш бўйича саъй-ҳаракатларни давом эттириш, бунда “яшил” энергетика ва энергия тежамкор технологияларни жадал жорий этишга алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги алоҳида таъкидланди.

Ўзбекистон Президенти Марказий Осиё мамлакатларининг Электр энергетикаси мувофиқлаштирувчи кенгашини фаоллаштириш, унинг мандати ва ваколатларини кенгайтириш ҳамда мамлакатларнинг кенгашдаги вакиллик даражасини оширишни таклиф²⁷ қилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти 2023 йил 14 сентябрь куни Душанбе шаҳрида ўтказилган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг бешинчи Маслаҳат учрашувида минтақа давлатлари ўртасидаги келгуси ҳамкорлик истиқболлари юзасидан қатор таклифларни илгари сурди. Хусусан, Президентимиз энергетик хавфсизликни таъминлашдаги муаммоларга эътибор қаратиб, минтақада энергетика инфратузилмаларини ривожлантириш суръатлари саноатлаштириш ва урбанизация жараёнлари, шунингдек, демографик ўсишдан орқада қолаётганлиги, бу эса мамлакатларимизнинг узоқ муддатли барқарор ривожланиши йўлидаги жиддий таҳдид эканлиги²⁸ни таъкидлади.

²⁷ Ўзбекистон Президенти Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувида нутқ сўзлади. 2021 йил 6 август // www.president.uz.

²⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги келгуси ҳамкорлик истиқболлари юзасидан қатор таклифларни илгари сурди. 2023 йил 14 сентябрь // www.president.uz.

Минтақавий кесимда тармоқ вазирликлари ва миллий компанияларимизнинг геология-қидирув ишларини олиб бориш ва истиқболли конларни ўзлаштириш, энергия ресурсларини сақлаш ва етказиб бериш бўйича мавжуд инфратузилмаларни кенгайтириш ва замонавий инфратузилмаларни яратиш соҳасидаги ҳамкорлигини янада кучайтириш муҳимлиги қайд этилди. Бундан ташқари, электр энергиясини етказиб бериш учун янги магистрал тармоқларни барпо этиш лозимлиги, шунингдек, энергия манбаларини диверсификация қилмасдан, муқобил энергетика соҳасига инвестиция ва технологияларни жалб этмасдан ва “яшил” водородни ишлаб чиқаришни йўлга қўймасдан туриб, минтақани барқарор ривожлантириш мумкин эмаслиги²⁹ таъкидланди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, **хулоса ўрнида** шуни айтиш мумкинки, Марказий Осиё давлатларининг энергетика соҳасидаги ҳамкорлиги мамлакатлар иқтисодиётининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшса-да, бу минтақа мамлакатлари энергия ресурсларининг турли салоҳиятига, иқтисодий ривожланиш даражаларига ва бошқа омилларга боғлиқ.

Хусусан, бу борада, Марказий Осиё мамлакатлари билан ўзаро энергетика соҳасидаги ҳамкорлик атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, энергия ресурсларини тежаш ва самарадорлигини оширишни қамраб олиши лозим.

Шу билан бирга, минтақа давлатлари билан хомашё етказиб беришдан энергия қайта ишлови соҳасида ҳамкорликка ўтиш, замонавий технологиялар алмашинуви, инвестиция соҳасидаги кенг қўламли ҳамкорликни изчил ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирда дунё кесимида тобора долзарб аҳамиятга эга бўлиб бораётган қайта тикланадиган энергия манбаларини кенг миқёсда жорий этиш, инновацион технологиялар бўйича қўшни давлатлар билан йирик дастурларни яратиш ва амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон энергетика дипломатияси доирасида минтақавий йўналишдаги энергетик тизим самарадорлигини, ўзаро ҳамкорлик лойиҳаларини амалга оширишда доимгидек ташаббускорлигини янада кучайтириб бориши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2009 йил 30 сентябрдаги “Электр энергетикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-225-сон Қонуни // “Ўзбекистон

²⁹Уша жойда.

Республикаси Қонунчилик хужжатлари миллий базаси”нинг веб-сайти – www.lex.uz.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-436-сон Қарори // www.lex.uz.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони // www.lex.uz.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 1 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси ёқилғи-энергетика соҳасини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5646-сон Қарори // www.lex.uz.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 мартдаги “Ўзбекистон Республикасида электр энергетика тармоғини янада ривожлантириш ва ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПҚ-4249-сон Қарори // www.lex.uz.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони // www.lex.uz.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 сентябрдаги “Энергетика соҳасини ислоҳ қилишнинг навбатдаги босқичини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-166-сон Фармони // www.lex.uz.

8. Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана. – Ташкент: «Молия», 2007. – С.388.

9. Хаирова Д.Р., Ахмедов О.Б. Основные направления обеспечения энергобаланса в Узбекистане // Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т.6. – №6. – С. 230-234. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/55/29>

10. Абдусаламов Д. Национальный доклад по Республике Узбекистан // Повышение синергетического эффекта национальных программ стран членов СНГ по энергоэффективности и энергосбережению для повышения их энергетической безопасности. – Ташкент: Узбекэнерго, 2013.

11. Саидова Г.К., Салихов Т.П., Кабулова Х., Элисов А., Шадьбаев Т. Альтернативные источники энергии: возможности использования в

- Узбекистане: аналитический доклад. – Ташкент: Центр экономических исследований, 2011. – Т. 74.
12. Икрамов С.Т. Энергетическая политика Центральноазиатских стран // Теории и проблемы политических исследований. – 2018. – Том 7. – № 5А. – С. 73-80.
13. Mekhdiev E.T. Regional integration in Central Asia in the energy sector // Теории и проблемы политических исследований. – 2018. – Т. 7. – №1А. – С. 99-108.
14. Использование системы АСКУЭ для повышения энергетической эффективности процессов анализа потребления электроэнергии / Т.К. Жабборов, Ф.Н. Насретдинова, Ш.С. Назиржонова, З.М. Хомиджонов [и др.] // Вестник науки и образования. – 2019. – № 19-2 (73).
15. Умаров Д.Г. Современные проблемы и перспективы совершенствования энергетической политики Узбекистана // Постсоветские исследования. – 2022. – Т.5. – №5.
16. Казанцев А. Типы энергетической политики стран ЦА // Большая игра: политика, бизнес, безопасность в Центральной Азии. – 2007. – №6 (6). – С. 23-25.
17. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги. “Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати”. <https://mfa.uz/uz/pages/vneshnaya-politika>
18. Туляков Э., Ҳакимов Ф. Марказий Осиё давлатлари билан дўстона ҳамкорлик – Ўзбекистон ташқи сиёсий фаолиятининг устувор йўналиши // Ўзбекистон стратегияси, №04 (2020). Б.106-111.
19. “Центральная Азия – приоритет внешней политики Узбекистана”. 15 июль 2020 й., <https://www.uzdaily.uz/ru/post/53513>
20. Марказий Осиё энергетикаси хавфсизлигини таъминлашнинг иложи борми? 2022 йил 20 май // <https://www.uzanalytics.com/iqtisodiet/10226/>